

BAXTIYOR VAHOBZODA SHE'RLARINING O'ZBEK TILIGA TARJIMALARI XUSUSIDA

Sirdaryoxon O'tanova

Dotsent filologiya fanlari nomzodi, University of Tashkent for
Applied Sciences, Gavhar Str. 1, Tashkent 100149, Uzbekistan
utanova14@mail.ru

<https://doi.org/10.5281/zenodo.13167048>

Abstract: Maqolada ozarbayjonlik yolqinli shoir Baxtiyor Vahobzodaning lirik merosi o'zbek mumtoz adabiyotining zabardast vakillari: Alisher Navoiy, Erkin Vohidov, Abdulla Oripov, Jamol Kamollar ijodi bilan qiyosiy aspektda o'rganilgan. Muallifning muayyan janrlardagi mahorati tadqiq etilgan. Shuningdek, muallifning o'zbek tiliga tarjima qilingan she'rlari poetik etuklik jihati ko'rsatib berilgan

Kalit so'zlar: Baxtiyor Vahobzoda, an'ana, mushtaraklik, novatorlik, tarjima, ozar.

1 KIRISH

Ozar xalqining o'tnafas shoiri Baxtiyor Vahobzoda mumtoz adabiy an'analarni puxta o'zlashtirgan, ayni vaqtda, ijodining ilk davridayoq o'sha an'analardan ta'siridan chiqib, original poetik tafakkur egasi ekanini ko'rsatgan shoir edi. Shoirning o'zbekchaga o'girilgan she'rlarida ham ayni shu holat mavjudligi sezilib turadi.

2 TAHLIL VA NATIJALAR

Ma'lumki, har bir asl she'r o'z shakli bilan tug'iladi. Vahobzodaning ko'pchilik she'rlarida ko'p asrlik mumtoz lirik janrlar qolipidan foydalanilgan: uning ijodida g'azal ham, murabba' ham, muxammas ham, soqiynoma ham uchraydi. Diqqatga sazovor jihati shundaki, shoir janriy an'analardan ta'siri doirasida qolib ketmaydi. Ko'proq javobsiz muhabbat va Alloh jamoliga intilish tuyg'ulari aks etgan qadim tarixga ega lirik janrlarga zamonaviy mazmun yuklay bildi. Shoirning o'zi ham bu haqda shunday yozgan edi: "Men she'r va san'atda bu yo'lning – ya'ni an'anadan tug'ilib, zamonaviy ruh bilan boyigan yo'lning tarafdoriman" [3:6].

Yog'och yonsa fig'on aylar, deyar o'z dardini oshkor,
Demak-chun yora dardimni zabon yo'qdir, tilim yo'qdir. [3:61]

Turkiy she'riyatning buyuk mutafakkiri Alisher Navoiy "Xazoyin ul-maoniy" devonida:

Ko'ngil ichra g'am kamligi asru g'amdur,
Alam yo'qligi dag'i qattiq alamdur.

Ey Navoiy dardlig' nazmingni dard ahli bilur,
Dardsiz dog'i bo'lur, ani o'qug'och, ahli dard, - [2:442]
deydi. B.Vahobzodaning "Zarra – dunyo" she'rida ham ayni shu misralarga uyg'un satrlarni o'qiyimiz:

"Yo'q, yo'q! Onadan tug'ilmas mardlar,

Tug'ilar fikrdan, orzudan bu – haq.

Insonni boyitar qayg'ular, dardlar,

Axir inson o'zi dunyodir mutlaq"

Shaxsiyati butun insonning qalb iztiroblari, tashvishlari ham yirik bo'ladi. Ehtimol, har ikkisining

uyg'unlashuvida Yurtning chin fidoyi farzandlari maydonga chiqar. Millatning ulug' istiqbolini ko'rish umidida yongan, umri davomida shu istak yo'lida ko'p zahmatlar chekkan Navoiy buni o'ziga sharaf deb bilgan. O'z navbatida odamlar dardi bilan yashash, ularga fido bo'lmoqlikni Baxtiyor muallim o'ziga bir saodat deb bilgani uchun ham "Dard chekkan yurakdan dard yiroq emas" deydi.

Tarjimalarning o'ziga xos xususiyat shundaki, ularda B.Vahobzoda she'rlarining so'zlarinigina emas, balki ularda aks etgan ruhiy to'lg'amlar, betakror kechinmalar hamda nozik sezimlar ham o'zbekchada ifoda etishga erishilgan. Shoirning bir she'rida:

Ey, qalamim, quyoshdayin tutashmasang, yonmasang,

Ey ilhomim, daryodayin jo'shib dolg'alanmasang,

U daryoning srlarini ko'ra bilarsanmi sen?

Daryo yarat u daryoning har kichik qatrasidan!..[6:116]
satrlari xuddi o'zbekcha yozilgan kabi ravon va samimiy o'qiladi. Tarjimonlar she'rning faqat ma'nosini emas, balki ohangini ham to'g'ri topa bilganliklari bois o'g'uz lahjasida bitilgan poetik asar o'zbek tilida yozilgan kabi ta'sir qudratiga ega bo'lgan.

3 MATERIALLAR VA METODLAR

Baxtiyor Vahobzodaning 1981 yil o'zbek tilida nashr qilingan "Mening yo'lim" she'rlar kitobidan uning so'zboshisi ham o'rin olgan. Shoirning, jumladan: "O'zbek klassik shoirlari Lutfiy, Navoiy, Bobur, Mashrab, Munis jahon adabiyotining ham daho san'atkorlaridir. Biz bu tunganmas chashmalardan suv ichgan sayin, bu yuksak tog'larga suyangan sayin o'zimiz quvvatga to'lamiz, so'zimiz salmoq kasb etadi" tarzidagi samimiyat bilan aytgan fikrlarida o'zbek kitobxonlariga o'z ijodiy kredosini ochiq bayon etgan. Yana uning:

"Qulf ham mendadir,

Kalit ham o'zim.

O'rgangan ham menman,

O'rganilgan ham"

singari poetik iqrorlarida hazrat Jaloliddin Rumi va Alisher Navoiylarga xos fikrlash yo'sini aks etishi bejiz emasligiga amin bo'lamiz. Axir, o'zlikni anglashga undash g'oyalari ilgari surilgan bu misralar Navoiyning mashhur:

O'z vujudingg'a tafakkur aylagil,
Har ne istarsan o'zingdan istagil, [2:365]

baytini yodga soladi. Bu esa umumturkiy xalqlarning e'tiqod, maslak va maqsadlaridagi mushtarak jihatlardir. Tarjimonlar shoir lirikasidagi ayni shu jihatni to'g'ri hisobga olganliklari uchun ham Vahobzoda asarlari o'zbek o'quvchilari tomonidan o'qilibgina qolmay, xonandalar tomonidan kuylanmoqda ham.

Baxtiyor Vahobzoda lirikasini o'zbekchaga o'g'irgan Jumaniyoz Jabborov, Jamol Kamol, Nosir Muhammad singari o'zbek shoirlari ham ijodiy ampulalariga ko'ra mumtoz adabiy an'analarga yaqin, klassik she'riyat talablaridan atroflicha xabardor, Firdavsiyning "Shohnomasi"dan tortib, mavlono Rumiyning "Masnaviyi ma'naviy"sigga qadar jahoniy asarlarni o'zbekchalashtirgan ijodkorlar bo'lgani uchun ham shoir she'rlaridagi poetik jozibasini to'liq saqlay bildilar.

Adabiy an'analarni ijodiy davom ettirish istalgan she'riyatning yutug'ini ta'minlashga xizmat qilgan. Sharq mumtoz adabiyotining traditsiyalarini mahorat bilan davom ettirgan Baxtiyor Vahobzodaning she'rlari o'zbek shoirlariga ham ilhom berganligi quvonarli.

Qo'sha torning titramasi –

Biri sensan, biri men.

Bir pardaning ikki sasi –

Biri sensan, biri men.

Oydin samo, ko'k quchog'i –

Bir sensan biri men.

Tong yulduzi, sahar chog'i,

Bir sensan, biri men. [5:49]

kabi dilkash misralardan xalq shoiri Jamol Kamolning fayziyob bo'lib, quyidagilarni bitgani tabiiy.

Bitarmiz ikkimiz ham bir kitob,

Sen boshqa, men boshqa.

Etarmiz ikkimiz ham bir xitob,

Sen boshqa, men boshqa

Muyassar bo'lmasa orzu,

Muqarrar bo'lmasa matlab,

Chekarmiz ikkimiz ham bir azob,

Sen boshqa, men boshqa. [4:102]

Balki yuqoridagi ilhombaxsh satrlar mutolaasidan so'ng shoir Erkin Vohidov ham mana bunday yozgan bo'lsa ajabmas.

Dutorim tori ikkidur:

Biri quvnoq, biri mahzun.

Ki, baytim satri ikkidur:

Biri dilxush, biri dilxun.

Jahonda ikki yulduz bor:

Biri sensan, biri Zuhro,

Misoli ikki nuqtamning

Biri ostin, biri ustun.[7:164]

Har uchala she'rda yonma-yon yoki qarama-qarshi qo'yilayotgan ikki obraz Sharq she'riyatidagi azaliy hamda an'anaviy Oshiq - Ma'shuq, Do'st - Raqib kabi ikkilik va mazkur juftliklar o'rtasidagi munosabatlarning lirik ifodasiga hamohang. Ayni vaqtda bir xil mavzu va shakli ifoda chinakam iste'dodlar qalamida zamonaviy ruh bilan yo'g'rilganligi uchun bo'lsa kerak, allaqachon kitobxonlar ko'nglidan joy olishga ulgur.

Baxtiyor Vahobzoda fidoyi, millatparvar shoir bo'lib xalqining dardini bo'lishishga astoydil urindi. Xususan, "Guliston" poemasi ozar elining ruhiyatini ko'tarib, kelajakka umid bera olgan. Bu kabi shoirlar har bir millatning faxri, dardkash farzandi bo'lib qolaveradi.

Sobiq sovetlar mustamlakasi ostida ezilgan o'zbek xalqining XX asr boshlaridagi ayanchli ahvol-ruhiyati Fitrat, Abdulla Qodiriy, Fayzulla Xo'jaev kabi vatanparvarlpr qatori Cho'lponga kuchli ta'sir etgan. Erksizlik alamlari, hasratlari shoirning yuragini o'rtab, qayta-qayta "Nega?" deya savol berib, millatining g'ururini uyg'otishni istaydi:

Ey tog'lari ko'klarga salom bergan zo'r o'lka,

Nega sening boshing uzra quyuy bulut ko'lanka?..

Tumorchalar, hamoyillar taqingan.

Dalalarda lola bargi yopingan,

Tog'-toshlarda o'yin qilgan, chopingan

Go'zal qizlar, yosh kelinlar qayerda?..

Sening erkin tuprog'ingda hech haqqi yo'q xo'jalar,

Nega seni bir qul kabi qizg'anmasdan yanchalar?

Nega sening qalin tovshing "ket" demaydi ularga?

Nega sening erkli ko'ngling erk bermaydi qo'llarga?..

[3:34]

Kishi qalbini beixtiyor ta'sirlantirib yuboradigan bu otash misralar o'zbek xalqining ham, ozarlarning ham, umuman, insoniyatning dardiga barcha davrlarda birdek malham bo'la oladi. Balki, shuning uchun Cho'lponning kichik zamondoshi Baxtiyor Vahobzodaning dostonida shu ruhda yozilgan misralardagi iztirob qalbimizda qardosh ozar xalqiga hamdardlikni, mehru oqibat rishtalarini alangalatar:

Qoy əysin başını vüqarlı dağlar,

Matəmi başlandı böyük bir elin.

Mərsiyə söyləsin axar bulaqlar,

Ağılar çağırın bu gün qız, gəlin!..

Vatan, viqorli tog', ozod elda yayrab yurgan,
mustamlaka tufayli marsiya kuylayotgan qiz-juvonlar,

“ko‘zi bekilgan” buloq obrazlari har ikki shoirda qo‘llanilgani holda istiqolga tashna yuraklarning dardlarini, kechinmalarini birdek ifodachisidir.

Turkiy xalqlarning millatsevar allomasi B.Vahobzoda Fuzuliyga bag‘ishlab yozgan “Shabi hijron” dostonida ulug‘ salafining ijodiga ham unda xalq dardining ifodasi darajasidan kelib chiqib munosabatda bo‘ladi. Bu hol quyidagi satrlarda, ayniqsa, yaqqol ko‘zga tashlanadi:

Do‘stim, bu she‘r emasdir, yo‘q, she‘r tinglamadim man,

Chaqinlar chaqnayotir sening satrlaringdan!..

Bu – bahor chechagidir, zimistonning qoridir,

Bu – o‘z o‘tida yongan yurakning iqroridir!

Qadimiy an‘analar ta‘siridan chiqib keta olgan shoirgina o‘tmishni bugunga xizmat qildiradi. Bu holni B.Vahobzodaning o‘zbekchaga o‘g‘irilgan deyarli har bir asarida ko‘rish mumkin.

Ozarboyjon, sensan mening

Ulug‘ligim, shon-shuhratim.

Noming mening o‘z nomimdir,

Sensiz bormi hech qiymatim?

Nafasimiz Bobaklarning,

Sobirlarning o‘t nafasi.

Navomizda yashar bizning

Bobolarning dovrug‘-sasi.

Biz tarixga sig‘inmadik

O‘tmishimiz garchi uzoq.

Goh kechmishni o‘ylasak-da,

Kelajakda erur nigoh.

Ozarboyjon, mening ishqim,

Mening ontim, mening onam.

Biz ikkimiz bir tuproqimiz,

Bir parchangman, axir, men ham.

Vatanga cheksiz muhabbat, yurt ishqini bilan yashash yuqoridagi she‘rning har bir satrida o‘quvchi qalbiga tutashadi. Chinakam iste‘dodlar shu taxlit hamma zamonlarda ko‘ngil ko‘zgusi bo‘la olganlar. Shu sabab bo‘lsa kerak, Abdulla Oripovning sobiq sovet mafkurasi

hukmron davrda yozilgan mashhur “O‘zbekiston” she‘rini barcha birdek sevib, yod olgandir.

Kechmishning bor chindan ham uzoq,

Ilg‘ay olmas barchasin ko‘zim.

Maqtamasman moziyni biroq,

O‘tmishingni o‘ylayman bir zum.

Bobolardan so‘zladim, ammo

Bir zot borkim, baridan suyuk:

Buyuklarga baxsh etgan dahol,

Ona xalqim, o‘zingsan buyuk.

Ona xalqim, jon-tanim manim,

O‘zbekiston, Vatanim manim. [1:179]

“Shoirning qalb holati, iztirob harorati, shaxsiy fazilatlarini yorqinroq aksini topsa, samimiyat o‘shancha ortadi. Shoir hamma narsaga inontirsa-yu, samimiyatga, xususan, dard va iztirob samimiyatiga ishonirib bilmasa, qolgan mehnati besamar...”[2:63]. Tuyg‘u va kechinmalari ifodasida samimiyatni saqlay bilgan va ulug‘ xalqining ezgu orzularini sodda, ravon misralarga joylay olish Baxtiyor Vahobzodaning go‘zal qalbi ham betakror iqtidor egasi ekanligidan dalolat bo‘lib qolaveradi. Shoirning o‘zi urg‘u berib, yozganidek:

She‘r aziz olam aro menga tiriklik, jon qadar,

Jon nedir oshiq uchun jondan aziz jonon qadar, -

bo‘lib, yana uzoq zamonlar ellardan ellarga, dillarga dillarga o‘tib, shoir o‘zi istaganidek, millatning birdamligiga, yuksalishiga xizmat qilib qolaveradi.

XULOSALAR

Yuqorida ta‘kidlaganimizdek, nafaqat ozarbayjon, balki butun turk dunyosining mashhur shoiri Baxtiyor Vahobzodaning betakror she‘riyatida o‘ziga xos shaxsiyati aks etgan.

Shoirning fikrlash yo‘sini, ta‘silanish tarzi, olam hodisalari-yu odam ruhiyatini ko‘rish, tuyish va tasvirlashidagi o‘ziga xoslik uning shaxs sifatidagi originalligidan kelib chiqqan.

Qardosh xalqlar adiblari bitgan adabiy matnlarni qiyoslashdan ayon bo‘ladiki, ularning qonidagi, tilak-maqadlaridagi, e‘tiqodlaridagi birlik ijodlarida ham umumiy mushtaraklikni hosil qilgan

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

- [1] Abdulla Oripov. Tanlangan asarlar. 1-jild. – Toshkent, 2000.
- [2] Alisher Navoiy. TAT. 10 jildlik. 1-jild. G‘azallar. – T.: G‘afur G‘ulom nomidagi Adabiyot san‘at nashriyoti, 2011.
- [3] Cho‘lpon. Asarlar. 4 jildlik. I jild. She‘rlar. Mansuralar. She‘riy xatlar. – T.: Akademiya nashriyoti, 2016.
- [4] Haqqulov I. Ijod iqlimi. – T.: Fan, 2009.
- [5] Jamol Kamol. Asr bilan vidolashuv. Saylanma. – T.: Yangi asr avlodi, 2018.
- [6] Vahobzoda B. Mening yo‘lim. She‘rlar. – Toshkent, 1981. (Ozar tilidan Jumaniyoz Jabborov tarjimasini)
- [7] Vahobzoda B. She‘rlar. – Toshkent, Jahon adabiyoti, 2001-yil iyun. (Ozar tilidan Nosir Muhammad tarjimasini).

- [8] Vohidov E. Ishq savdosi. Saylanma. 1-jild. – T.: Sharq, 2000